

ОБРАЗ МАХМУДА КАШГАРИ В РАССКАЗЕ «НАПРАВЛЕНИЕ» -КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ ФИГУРА

Амиркулова Зебунисо Мустафакуловна
Термезский университет экономики и сервиса
доцент кафедры «Педагогика»
Termez (Uzbekistan)

E-mail: zebuniso.amirkulova@mail.ru

Tel: 91-677-12-08

Аннотация: В этой статье художественная интерпретация образа Махмуда Кашгари в историческом рассказе «Направление» известного рассказчика Рахимжона Отаева основана на исторических событиях.

Ключевые слова: история, история, литература, образ, создатель, исторический деятель, историческое событие, Махмуд Кашгари, Беруни, Хорезми, Ибн Сино, Ахмад Фергани, Бахауддина Накшбанда, Абдухалика Гиждувани, Амира Темура, Мирзо Улугбека, Алишера Навои, Бабур, Машраб, Джалолиддин Мангуберди, Темура Малик.

Благодаря независимости, как и во всех сферах, наша национальная литература имеет возможность решать свою судьбу. Стремление идти в ногу с процессами мировой литературной и художественной мысли, твердо стоя на национальной почве, стало сегодня главным талисманом творческих людей.

Давно известно, что боль нации поднимается до уровня боли, поступков и гордости человека. -Если это наполняет или восхищает наблюдениями, это может быть настоящее произведение искусства. К счастью, такие работы, особенно истории, создаются.¹

Главной особенностью художественной литературы является то, что она является одной из форм общественного сознания. Поскольку литература создает образ через слова, она способна максимально выразить жизнь и человека по отношению к другим видам искусства. Абдулхамид Сулеймон оглы Чулпон "Что такое литература?" В своей статье под названием «Важность литературы» он написал: «Столько, сколько нам нужно воды для нашего постоянно

¹ Норматов Ю. Традиция героизма в современном повествовании. Проблемы анализа и интерпретации в узбекской литературе. Karshi.2016.

движущегося тела, нам нужно столько мокрой литературы для нашей души, которая загрязнена всякой черной грязью на жизненном пути. Если литература живет, нация живет. Конец нации, чья литература не умерла и чья литература еще не разработана и писатели не воспитаны, однажды будет лишен мысли, мысли и постепенно разрушится ...²

В свете вышесказанного мы должны понимать, что нация с литературой не умрет, нация с литературой будет жить вечно.

В узбекской литературе создание произведений на тему исторических деятелей всегда было важной традицией.

Независимость в нашей стране открыла широкие возможности в этой области. В результате ряд произведений искусства на тему исторических деятелей появился в узбекской литературе. Известно, что в литературе периода, предшествовавшего независимости, эта тема трактовалась по-разному с художественной точки зрения. Произведения об исторических деятелях (бывшего советского периода) состояли из сборника исторических фактов, который охватывал бы события в жизни и деятельности исторических деятелей.

Жизнь Беруни, Хорезми, Ибн Сино, Ахмада Фергани, Бахауддина Накшбанда, Абдухалика Гиждувани, Амира Темура, Мирзо Улугбека, Алишера Навои, Бабура, Машраба, Джалолиддина Мангуберди, Темура Малика. Создан ряд произведений художественной интерпретации. В большинстве этих работ одна вещь заключалась в том, что советская политика бросала тень.

Но накануне независимости наших писателей особенно интересует история, историческая тема. Особенно в годы после провозглашения независимости было много историй о художественной интеграции исторического прошлого. Как и в других литературных жанрах, узбекское повествование достигло значительных успехов. Теперь в рассказах исторического жанра, в интерпретации сложных аспектов исторической личности, реалистическое выражение исторических процессов на основе реальных событий стало в центре внимания создателей.

Благодаря независимости наши писатели имеют право рисовать образ исторических личностей с точки зрения их стиля и возможностей.

² Тўхта Бобоев. Основы литературоведения. Т., 2002.

Общеизвестно, что в истории человечества исторические фигуры имеют место как великие, так и гениальные. Соответственно, они входят в число жемчужин истории как великих и великих или отрицательных героев. Кроме того, произведения искусства, которые воплощают их жизнь и деятельность, увековечены их редкостью и уникальностью.

Исследования, проведенные узбекскими рассказчиками по созданию образа исторического персонажа, зависят, прежде всего, от характера жанра сюжета. Если мы посмотрим на работу Рахимжона Отаева, плодовитого художника, который работал в жанре истории в последние годы более успешно, чем кто-либо из его коллег, мы можем увидеть, что он был плодовитым в годы после независимости. Не будет преувеличением сказать, что почти все истории, которые он написал в последние годы, связаны с жизнями исторических деятелей.

Примечательно, что в последние годы истории, написанные на историческую тему, были сосредоточены, прежде всего, на показе человеческих качеств исторических личностей, противоречия в их духовном мире стали проявляться в связи с историческими процессами. Это результат нового направления, нового принципа, который имел место в нашей литературе в последние годы.

Рахимжон Отаев является автором сборника рассказов с одинаковым содержанием, в который входит серия изображений таких исторических деятелей. Сериал «Махмудлар» появился в годы независимости. Недаром автор называет эту серию «Махмудами». Эта серия содержит истории из жизни наших известных ученых, просветителей и поэтов, которые жили между 11 и 12 веками, и главными героями этих историй являются Махмуды.

Первая история в сериале «Махмудлар» называется «Йорик». Эта история основана на событии, связанном с жизнью великого лингвиста Махмуда Кашгари. Нам хорошо известно, что Махмуд Кашгари был одной из великих фигур средневековой культуры в Центральной Азии, прославился в области лингвистики, особенно в области тюркских языков, и оставил неизгладимый след в истории. Он родился и жил в 11 веке.

Итак, из вышесказанного мы узнаем, что дедом великого лингвиста Махмуда Кашгари был Мухаммед Суфи, а его отец Хусейн Суфи учился в

Бухаре в юности и был зятем знаменитого шейха уль-ислама. Ясно, что предки Махмуда Кашгари также были образованы и образованы.

Описывая в этой истории отца Махмуда Кашгари, автор описывает его как «благочестивого человека, который жил честной и чистой жизнью и всю свою жизнь провел в мечети дома Божьего, конечно же, никогда не неблагодарного». Действительно, отец Махмуда был человеком, который всю жизнь вел честную, чистую жизнь как любимый слуга Бога.

"Теперь, что мы видим, когда он говорит, что наслаждается собой?"

Но в то же время, в глубине своего сердца, он решил рассказать секреты своего сердца, которые он хранил в течение сорока лет. Внезапно имам мечети вошел с наместником халифата и сказал: «Вы были единственным, кто мог говорить по-арабски с нами. Пока он не станет бегло говорить по-арабски, как вы, возможно, его заменит лошадь! Что ты на это скажешь?»

Нам хорошо известно, что в этот период Саманиды были заменены династией Караханидов в Моваравуннахре, и тюркский литературный язык стал широко распространенной традицией в регионе. Но положение арабского языка все еще было на месте.

После этого неожиданного визита Суфий Хуссейна оказался в водовороте мучительных мыслей ». В то время, когда он чувствовал себя таким беспомощным, что было главным в их шагах? Какова конечная цель отправки горы Махмуд в Багдад для обучения? Чтобы лишить их друг друга живыми? Но в присутствии тюркских народов проповедовать по-арабски, объяснять по-арабски, а не по-турецки. К чему ведет конец этой улицы? »³

После неожиданного визита решение Хусейна завещать своего единственного сына суфию еще больше укрепилось.

-Сын мой! Он сказал, глядя на сына с нежностью сердца: «Слушай меня всем своим сердцем, сын мой!» В семнадцать лет вы выучили арабский и персидский языки, а также свой родной язык в тысячу раз лучше. Но какие разумные существа, живущие на этой священной земле, смотрят на свой родной язык по-другому. Мы можем читать и писать по-арабски в любое время, но если два турка начинают разговаривать друг с другом на иностранном языке, а не на

³ Шарк юлдузи. Журнал, 2009.2 выпуск, 52 с.

турецком ... то есть наш родной язык потерял свою последнюю поддержку! Я не знал, что будет с нашими поколениями, нашим родным языком и нашим отцом Туркестаном в целом ?!

Моя единственная просьба к вам - это моя последняя воля и завещание: если вы врежете каждый кусочек серебра в сокровищнице нашего родного языка в свои глаза, соберите его, позаботьтесь об этом и положите в книгу! »

Можно сказать, что это завещание послужило основой для появления всемирно известного произведения «Девону-луг'атит турк».

Автор обращает внимание этой истории на волю Хусейна Суфи к своему сыну Махмуду. Это воля будущего всемирно известного ученого Махмуда Кашгари стал важным руководством в становлении фольклористом, этнографом и лингвистом.

Давайте теперь обратим наше внимание на особенности этой энциклопедической работы:

Махмуд Кашгари также закончил свою книгу «Девону-луг'атит турк», которую он написал в течение многих лет, в 469 г.х. (1074/75) и посвятил ее Абулькасиму Абдулле ибн бин Мухаммеду аль-Муктаде, высокопоставленному потомку халифов Аббасидов. Можно предположить, что основной текст работы был написан на арабском языке, который стал языком религии и науки на мусульманском Востоке и Ближнем Востоке в то время, чтобы объяснить богатство и разнообразие тюркского языка.

Хотя Махмуд Кашгари родился и вырос в Баласогуне, он провел там много лет. Он исследовал пастбища, изучил особенности различных диалектов и диалектов, сравнил их с литературным языком и собрал очень богатый источник для своей работы. Произведение Кашгари, по его словам, составлено «в отдельном порядке, который никто никогда не писал ранее и никому не известен». Работа написана в простой и сжатой форме, чтобы сделать ее проще для пользователей. Содержит подробное объяснение древнетюркского алфавита, фонетических законов, орфоэпических и орфографических правил. Словарь описывает традиции формирования турецкого слова, в том числе порядок слов, формы глагола, этимология слова.

В словаре упоминаются имена сотен людей, городов и деревень, названия стран, географические термины, такие как реки, горы, пастбища, долины,

овраги, дороги, перевалы, озера, ручьи, разные племена, народы, планеты, звезды, времена года. Количество грамматических показателей и морфем, объясненных в нем, составляет около тысячи. На страницах этой работы включены древние мифы и легенды об истории тюркских народов, около 300 пословиц и поговорок, мудрых изречений, более 700 стихотворных строк. Большинство стихов представляют собой катрены, типичные для тюркского фольклора, но около 150 стихов, цитируемых в Девоне, представляют собой «байтовый» тип маснави, касиды, газели и континентальных фрагментов, типичных для исламской поэзии. Деб Атаган. Книга содержит 7 закрытых эпопей, романтических песен, пандномов, мифов о сотворении Вселенной, стихов, описаний природных ландшафтов, гимнов и философских наблюдений.

Изучение этого энциклопедического словаря, признанного всем миром, ясно показывает, что это ценное, редкое произведение, отражающее язык, литературу, фольклор, обычаи и традиции тюркских народов, живших в XI веке.

Будучи достойным сыном, Махмуд Кашгари выполнил наставления, которые он получил от своего отца, больше, чем он мечтал, и написал и унаследовал уникальное сокровище для будущих поколений, тюркских народов.

Список использованной литературы:

1. Норматов У. Традиции героизма в современном повествовании. Проблемы анализа и интерпретации в узбекской литературе. Karshi.2016.
2. Тўхта Бобоев. Основы литературоведения. Т, 2002.
3. Шарк юлдузи. Журнал, 2009.2 выпуск, 52 с.
4. Х. Каримов. Истиклол даври адабиёти. –Т.: 2010.
5. Йўлдошев Қ. Ёниқ сўз. – Т.: Янги аср авлоди, 2006. – 548 б.
6. Тўйчиев У. Ўзбек адабиётида бадийлик мезонлари ва уларнинг маромлари. – Т.: Янги аср авлоди, 2011. – 508 б.
7. Тўлаганова С. Бадий асар морфологияси. – Т.: Turon zamin ziyo, 2016. – 176 б.
8. Умуров Ҳ. Адабиёт назарияси. – Т.: “Шарқ”, 2004. – 256 б.